

Visión artificial como agente pedagógico de cálculo integral en jóvenes invidentes de nivel medio superior

M. Aguilar Cortés^{1*}, M. A. Aguilar Cortés², J. L. Gutiérrez García³, J. Robles Calderón⁴, H. Vicenteño Rivera⁵,

¹Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N 73960, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

²Cuerpo Académico Desarrollo de Sistemas Inteligentes, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N 73960, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

³Cuerpo Académico Desarrollo de Sistemas Inteligentes, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N 73960, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

⁴Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N 73960, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

⁵Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N 73960, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

*miguel.ac@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se generó una aplicación móvil con base en la metodología mobile-D para plataforma Android; dicho proyecto se probó con jóvenes invidentes que se encuentran estudiando en el nivel medio superior, específicamente en el área de cálculo integral. Esta app funciona de tal manera que, adquiriendo la captura fotográfica de una integral de una función, pueda procesarse (por medio de visión artificial) para poder traducirla a su equivalente en español, para que con ayuda de Talkback de Android, el estudiante pueda escuchar qué tipo de argumento tiene la integral a estudiar. A partir de un análisis inferencial se logra demostrar que el 50% de los alumnos que sufren esta condición no tiene un tutor que ayude a su estudio personal en esta área. Con una distribución binomial se demuestra que, con ayuda de la aplicación, la tasa de participación puede subir a un 95.32% fortaleciendo su inclusión en salones escolares.

Palabras clave: Visión Artificial, aplicación, invidente

Abstract

A mobile application based on the mobile-D methodology was generated for Android platform; this project was tested with young blind people who are studying in the medium superior level, specifically in the area of integral calculus. This app works in such a way that, by acquiring the photographic capture of an integral of a function, it can be processed (by means of artificial vision) to be able to translate it into its Spanish equivalent, so that with the help of Android's Talkback, the student can hear what kind of argument the integral, that is to be studied, has. From an inferential analysis it is possible to demonstrate that 50% of the students, who suffer from this condition, don't have a tutor to help them in their personal study in this area. With a binomial distribution it is demonstrated that, with the help of the application, the participation rate can rise to 95.32%, this strengthens their inclusion in school rooms.

Key words: Artificial Vision, Application, blind

Introducción

Aristóteles, un filósofo de la época de oro, quien dijo alguna vez una frase que tiene mucha veracidad, la cual reza "Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu", traducido lo entendemos como "No hay nada en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos". Esta frase resume en su metafísica y en su antropología filosófica, el cómo es que los seres humanos aprenden a partir de la interacción que tienen con el entorno que los rodea. Con esta premisa, se puede evocar a Silvia Patricia Aquino Zúñiga [1], quien menciona que el 80% de la información que se aprende, socialmente hablando, se adquiere por medio del sentido de la vista. Por otra parte, Leidys Tatiana Hurtado Lozano [2] quien menciona que las personas que tienen ceguera, de una manera directa, son dependientes en cuanto a educación se refiere. Conjugando ambas ideas, da como resultado un aprendizaje dependiente para las personas que sufren de alguna discapacidad de tipo visual en cualquier grado de estudio. Se topa entonces con una necesidad de fortalecer el estudio independiente en personas invidentes.

Aunado a los anterior, José Francisco Vélez Serrano [3] define a la visión artificial como el proceso de extraer, del mundo real, imágenes a través de la digitalización computarizada (lograda por algún hardware óptico) con el fin de obtener patrones específicos que puedan ayudar a conocer mejor las características de las imágenes que se estén trabajando. Una de las técnicas que se utilizará este proceso es el Optical Character Recognition (OCR, en español Reconocimiento Óptico de Caracteres) de la cual habla Ravina [4] y que es una tecnología que permite reconocer automáticamente letras a través de un mecanismo óptico (por lo regular cámaras fotográficas). Para que este proceso de reconocimiento tenga éxito, se necesita contar con una API (Application Programming Interface) [5] la cual es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas de compilación de softwares de aplicación, expresa un componente de software en términos de sus operaciones, entradas, salidas y tipos subyacentes.

Con base a las dos vertientes antes descritas (la necesidad de atender a alumnos invidentes en el sector escolar y la definición y componentes de la visión artificial), existen trabajos y proyectos que se han llevado a cabo; sin embargo, no han sido dirigidos del todo a la vertiente del aprendizaje matemático y más aún, al área de cálculo integral. Un ejemplo de ello es la propuesta por Parminder Kaur [6] la cual lleva por nombre Be my eyes: Application for visually impaired people, misma que utiliza un sistema de visión artificial en conjunción con un sistema guiado de voz para poder obtener una navegación por medio en el dispositivo móvil; la intención de este proyecto es guiar al usuario a manipular el dispositivo de una manera total. Otra propuesta que se ha desarrollado en miras a solventar la necesidad de alumnos invidentes, es FingerReader [7], la cual es una herramienta digital que no sólo ayuda a las personas que tienen problemas de visibilidad, sino también va dirigido a personas que sufren de algún tipo de problema neurológico como la dislexia; éste funciona de tal manera que una vez colocado en la punta del dedo, con ayuda de un escáner y un algoritmo de visión artificial, va analizando las palabras que puede captar y las va traduciendo a voz para que el usuario pueda comprender el texto analizado, interpretándolo en su idioma y bajo un audífono, todo ello con el fin de acelerar la lectura y ayudar, a quienes no puedan leer, a comprender mejor lo que está escrito. Text Recognition [8] muestra un ejemplo sobre cómo es que opera los OCR al reconocer caracteres; sin embargo, no se llevaron pruebas sobre la aplicación de símbolos matemáticos.

En este trabajo se propone una aplicación dirigida a personas invidentes que pueda ayudarlos a traducir a lenguaje español las operaciones matemáticas de integrales por medio de aplicación de visión artificial y OCR en una aplicación móvil con el objetivo de aumentar su independencia en el estudio personal.

Metodología

Para poder desarrollar la propuesta aquí planteada, se utilizó un enfoque de tipo cuantitativo: si bien el universo son los jóvenes con ceguera a nivel medio superior, la población y muestra que se manejó fueron 4 alumnos con esas características, los cuales interactuaron con la aplicación. Es importante mencionar que los alumnos que experimentaron con el software tienen conocimiento del braille y del

braille matemático (aunque no es su totalidad). A continuación, se muestra cómo es que se llevó a cabo la metodología de desarrollo de la aplicación.

Metodología de desarrollo Mobile-D

El funcionamiento de la aplicación es el siguiente: una vez ejecutado el programa se puede elegir entre tomar una captura o cargar alguna imagen almacenada con anterioridad (en una ruta específica y distinta a la de las demás imágenes); después, esa imagen es enviada a la API con el objetivo de ser procesada y obtener como respuesta un texto en formato JSON que contiene los elementos necesarios para obtener una función matemática en formato latex. Dentro de la app, se implementaron métodos y funciones para traducir el formato latex a español y ser colocado en un componente gráfico para que el asistente para personas invidentes de un Smartphone (Talkback en Android) sea quien interprete al discente cómo es que se estructura la función a integrar.

Por tratarse de una aplicación móvil, se seleccionó desarrollar la aplicación bajo la dirección de la metodología Mobile-D. A continuación, se describen cada una de las etapas con sus respectivas actividades.

Exploración

Se tuvo una previa reunión con algunos alumnos con ceguera para poder establecer los requerimientos funcionales, no funcionales, así actores e interesados. Se dejó en claro que es la primera versión que se realizará del proyecto, por tanto, no se consideran funciones de tipo trascendentales (logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y trigonométricas inversas) sino solo funciones algebraicas y con la plataforma Android.

Inicialización

Con todos los requerimientos previos y los alcances del proyecto, se acordaron las fechas de planeación, trabajo y liberación, juntamente con la propuesta de interfaz que tendrá el software una vez que esté funcionando.

Producción

Considerando el análisis de requerimientos, se comienza a realizar la producción del sistema, utilizando ingeniería del software en la creación de diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de clases.

Estabilización

Una vez realizada la programación debida de la aplicación móvil, es importante realizar las pruebas piloto. Posteriormente, las únicas observaciones que se encontraron fueron el tiempo de respuesta en función a la calidad de la imagen a procesar.

Resultados y discusión

Análisis de un alumno invidente con buen desempeño en cálculo integral a pesar de que no conoce el Braille Matemático

Para demostrar un punto importante de la hipótesis en el cual se propone una aplicación para reforzar el estudio personal de cálculo integral, se debe mencionar que existen también otras opciones para poder estudiar de manera personal; sin embargo, algunos métodos (como lo es el Braille matemático) son complicados de ser impartidos por parte de docentes que no conocen el método o que no son capacitados para poder atender las necesidades de los jóvenes invidentes y por parte de los dicentes invidentes que suele ser complicado aprender el Braille matemático juntamente con las clases normales. Por ello, se considera que el 25% de los encuestados conocen el Braille.

Con lo anterior, se muestra el análisis condicional de que un alumno con ceguera tenga un buen desempeño dado que no conoce el lenguaje matemático Braille.

$P(A)$ = Desempeño en matemáticas =75%
 $P(B)$ = Conocer el lenguaje Braille matemático =25%
 $P(B')$ = Complemento de no conocer Braille matemático =75%
 $P(A \cap B)$ = Ambos =25%

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B\right) = \frac{P(B \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{i=1}^{\infty} B \cap A_i)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(B \cap A_i)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$$

Ecuación 1. Probabilidad de unión generalizada de que ocurra un evento dado que otro ya ocurrió.

$$P(A|B') = \frac{P(A \cap B)}{P(B')} = \frac{0.25}{0.75} = 0.333 = 33.33\%$$

Por consiguiente, se tiene un 33.33 % de probabilidad de que un alumno tenga un buen desempeño en el área de matemáticas dado que no conoce el lenguaje Braille matemático.

Análisis de alumnos ciegos que estudian cálculo integral sin ayuda de alguien.

Una vez que la información es analizada, se obtienen los siguientes resultados:

1. Alumnos invidentes que tienen problemas de comprensión en materias específicas del área lógico matemático:
 $P(Al)$ = Álgebra = 25%
 $P(C)$ = Cálculo = 50%
 $P(Es)$ = Estadística = 25%
2. Porcentajes de alumnos que dependen de otra persona en específico para su estudio.
 $P(Am)$ = Amigo = 25%
 $P(M)$ = Maestro = 25%
 $P(Am \cap M)$ = Intersección de amigo y maestro = 75%
 $P(Am \cap F)$ = Intersección de amigo y familia = 50%
 $P(D)$ = Probabilidad de no estudiar con alguien =75%

Con ayuda de la ecuación del teorema de Bayes, se pudo calcular la probabilidad de que un alumno estudio cálculo integral sin ayuda de alguien.

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^k P(A_i)P(B|A_i)}$$

Ecuación 2. Ecuación del teorema de Bayes a partir de probabilidad total.

Con base a esta ecuación, se procede a calcular las probabilidades individuales condicionales de las materias que se estudian de manera independiente.

$$P(C|D') = \frac{.5}{.75} = 0.666$$

$$P(Al|D) = \frac{.25}{.75} = 0.333$$

$$P(Es|D) = \frac{.25}{.75} = 0.333$$

Aplicando el teorema de Bayes

$$P(D|C) = \frac{(.75)(0.666)}{(.75)(0.666) + (.75)(0.333) + (.75)(0.333)}$$

$$P(D|C) = .5 = 50\%$$

Se puede concluir que el 50% de los jóvenes estudia el cálculo integral de manera individual.

Análisis de la participación que tiene un alumno con ceguera en el salón de clases.

Para poder responder esta pregunta, se necesita considerar una distribución binomial (o también llamada Bernoulli), la cual tiene la siguiente expresión:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Ecuación 3. Distribución de Bernoulli o distribución binomial (éxitos y fracasos)

Considerando la distribución binomial, se requiere encontrar cuál es la probabilidad de que un alumno no participe en clase, considerando una muestra de 4 discentes y que el porcentaje de participación es de 75% de participación.

$$P(X = 1) = \binom{4}{1} (.75)^1 (.25)^3$$

$$P(X = 1) = 0.0468$$

Como se demostró, si se toma a un alumno al azar, la probabilidad de que participe en clase es de 4.68%. Esto genera un gran problema que tienen los alumnos invidentes en cuanto a la forma de desarrollar las competencias básicas de la materia, puesto que, al no participar activamente en el salón de clases, no manifiesta su punto de vista y, en contraste, solo se quedan con su idea (sea errónea o no) sin tener una retroalimentación propia de su concepción.

Análisis de la comparativa de métodos de estudio (aplicación, personal y asistido)

A continuación, se muestra un experimento en el cual se ponderan las tres formas por las cuales el alumno invidente puede tener un momento de estudio (personal, con ayuda de alguna persona, y por medio de la aplicación); se recuerda que se seleccionaron a 4 sujetos de estudio, obteniendo los siguientes resultados. Se consideró un tema en específico (Integración directa de integrales indefinidas).

Tabla 1. Tiempo (en min) de estudio por el método al cual fueron puesto a prueba los 4 sujetos de investigación.

Alumno	Método de estudio individual	Método de estudio con asistencia de otra persona	Método de estudio con la aplicación
Sujeto 1	78.5	54.9	39.5
Sujeto 2	60.6	49.7	49.8
Sujeto 3	49.5	55.1	50.1
Sujeto 4	67.2	60.45	42.2

A partir de ello se realizó un análisis ANOVA (análisis de varianzas) para mostrar si los tres métodos tienen resultados equivalentes o si algún método es superior a los demás. Estas premisas son las hipótesis tanto nula como alternativa con un nivel de significancia de 0.95. Se realizó el análisis por medio de Microsoft Excel, obteniendo los siguientes datos:

Tabla 2. Resumen del análisis de varianzas ANOVA

Grupos	Cuenta	Suma	Promedio	Varianza
Columna 1	4	255.8	63.95	147.43
Columna 2	4	220.15	55.0375	19.2689583
Columna 3	4	181.6	45.4	20.8333333

Tabla 3. Resultados del análisis de varianza ANOVA para aceptación o rechazo de hipótesis correspondientes.

Origen de las variaciones	Suma de los cuadrados	Grados de libertad	Promedio de los cuadrados	F	Probabilidad	Valor Crítico para F
Entre grupos	688.5554167	2	344.277708	5.2821	0.03037	4.25649
Dentro de los grupos	586.596875	9	65.1774306			
Total	1275.152292					

Figura 1. Gráfica de distribución F de Fisher del análisis ANOVA.

Resultados

Derivado de los análisis inferenciales que se realizaron y considerando las hipótesis:

- H_0 los tres métodos tienen resultados equivalentes.
- H_1 los tres métodos tienen resultados diferentes.

En la tabla 3 se puede observar los resultados del análisis ANOVA con la cual se puede comparar la columna de **F** con el **valor crítico de F**, teniendo las siguientes condiciones:

- Si **valor crítico de F** > **F**, se acepta la hipótesis nula.
- Si **F** > **valor crítico de F**, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Con lo anterior se compara los valores de ambas teniendo que $5.2881 > 4.25649$, es decir, **F** > **valor crítico de F**, entonces se puede concluir que los tres métodos tienen resultados diferentes, y con ayuda de la tabla 2 se asegura que el mejor método para estudio individual es por medio de la aplicación que se propone a las personas invidentes para el aprendizaje del cálculo integral.

Funcionamiento

Finalmente, se muestra las evidencias fotográficas sobre el funcionamiento que tiene la aplicación.

Figura 2. Funcionalidad de la aplicación propuesta. a) Captura de imagen y envío a la API. b) Transformación de la función a integral en español.

Trabajo a futuro

Las acciones que se realizarán a partir de este trabajo es la de ofrecer un producto multiplataforma móvil; no se puede ofrecer prontamente una aplicación de escritorio o web puesto que se requieren ciertos elementos en cuanto a hardware se refiere para su funcionalidad, pero queda como opción a debatir su implementación. También se pretende prescindir de una API y generar el propio algoritmo para hacer que el sistema no dependa de internet y pueda extenderse su campo de aplicación. Por otro lado, se pretende que la operación del software no se limite sólo a integrales de funciones, sino que se extienda, desde estructuras algebraicas complejas, hasta operadores de cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y análisis complejo.

Conclusiones

Se desarrolló una aplicación móvil con el fin de ofrecer una ayuda tecnológica a jóvenes invidentes que se encuentren estudiando el nivel medio superior en la materia de cálculo integral. El proyecto logró su cometido con los alumnos muestra que formaron parte de la investigación, ya que mostraron una reducción de tiempo de su estudio personal, dejando entrever que también pueden ser independientes al realizar esta acción. Si bien existen aún áreas de oportunidad para poder implementarlo a nivel nacional, es una gran alternativa para ayudar a jóvenes con este tipo de deficiencia visual.

Agradecimientos

Se hace un extenso agradecimiento a los alumnos que fungieron como muestra para realizar esta investigación y a las dependencias pertinentes que facilitaron la información poblacional sobre los casos de jóvenes invidentes.

Referencias

- [1] S. P. Aquino Zúñiga, J. Izquierdo y V. García Martínez, «La inclusión educativa de ciegos y baja visión en el nivel superior. Un estudio de caso,» *Sinética revista electrónica de educación*, nº 39, 1012.
- [2] L. T. Hurtado Lozano y M. A. Agudelo Martínez , «Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia,» *CES Movimiento y Salud*, vol. 2, nº 1, pp. 45-55, 2014.
- [3] J. F. Vélez Serrano, A. B. Moreno Díaz, Á. Suárez Calles y J. L. E. Sánchez Marín, *Visión por computadora*, Madrid: Dykinson, 2003.
- [4] M. Ravina, I. Supriya y D. Nilam, «Optical Character Recognition,» *Internatinal Journal of Recent Technology and Engineering*, p. 72, 2013.
- [5] T. U. A. A. e. a. A. Api, «Application Programming Interface,» *Application Programming Interface*, 2013.
- [6] P. Kaur, D. Rucha, G. Mayuri, G. Ashwini y G. Tejaswini, «Be my eyes: Android voice application for visually impaired people,» *Department of computer science engineering*, pp. 2-8, 2017.
- [7] R. Shilkrot, J. Huber, M. E. Wong, P. Maes y S. Nanayakkara, «FingerReader: A Wearable Device to Explore Printed Text on the Go,» *ACM*, 2015.
- [8] G. Darsan y S. Silvan, «Computer vision based assitive technology for blind and visually impaired peope,» *ACM*, p. 9, 2016.